

PENGARUH LATIHAN WRIST CURL DAN LATIHAN SKIPPING ROPE TERHADAP KEMAMPUAN TEMBAKAN BEBAS DALAM PERMAINAN BOLA BASKET PADA KLUB SISWA EKSTRAKULIKULER SMA 1 SIDRAP

M. Basyir Barmawi Mahmud ¹⁾, Muh. Said Hasan ²⁾, Muslim ³⁾

^{1), 2) dan 3)} Program Studi Pendidikan Kepeleatihan, Universitas Negeri Makassar

E-mail : ¹⁾ basyirbarmawi789@gmail.com, ²⁾ said75hasan@unm.ac.id, ³⁾ muslim@unm.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh latihan wrist curl, skipping rope dan perbedaan latihan wrist curl dan latihan skipping rope terhadap kemampuan tembakan bebas dalam permainan bolabasket. penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh latihan wrist curl, skipping rope dan perbedaan latihan wrist curl dan latihan skipping rope terhadap kemampuan tembakan bebas dalam permainan bolabasket. Populasi penelitian ini adalah peserta didik Bola Basket pada klub siswa ekstrakurikuler SMAN 1 sidrap. Variabel penelitian meliputi Pengaruh latihan wrist curl dan latihan skipping rope sebagai variabel bebas, kemampuan tembakan bebas dalam permainan bola basket pada klub siswa ekstrakurikuler SMAN 1 sidrap variabel terikat. Hasil penelitian ada pengaruh yang signifikan. Dilihat dari nilai rata-rata, maka diperoleh nilai rata-rata pretest = -2,100 dan nilai rata-rata posttest t = 0,100, karena nilai rata-rata posttest lebih besar dari nilai rata-rata pretest maka terjadi peningkatan kemampuan passing dengan nilai selisih = -1,874. hasil uji statistik diperoleh nilai uji-t antara pretest dan posttest latihan *Skipping Rop* yang memiliki nilai t hitung -9,000 karena nilai ada peningkatan dari hasil posttest, p = 0,000, karena $p < 0,05$ maka ada peningkatan yang signifikan. Dilihat dari nilai rata-rata, maka diperoleh nilai rata-rata pretest = -1.800 dan nilai rata-rata posttest t = 0,200, karena nilai rata-rata posttest lebih besar dari nilai rata-rata pretest maka terjadi peningkatan kemampuan passing dengan nilai selisih = -1,348. Terbukti untuk meningkatkan kemampuan tembakan bebas dalam Permainan Bola Basket.

Kata kunci : wrist curl; skipping rope; tembakan bebas

ABSTRACT

*The problem in this study is whether there is an influence of wrist curl, skipping rope and differences in wrist curl and skipping rope exercises on free-fire ability in the game of basketball. This study aims to find out the influence of wrist curl, skipping rope and differences in wrist curl and skipping rope exercises and free-fire ability in the game of basket ball. The population of this study was a Basketball student at the SMAN 1 sidrap extracurricular student club. Research variables include the influence of wrist curl exercises and skipping rope exercises as free variables, free-shot ability in basketball games in SMAN 1 extracurricular student clubs. The results of the study had a significant effect. Judging from the average value, the average pretest = -2,100 and the average posttest t = 0,100, because the average posttest value is greater than the pretest average value, there is an increase in passing ability with a difference value = -1,874. Statistical test results obtained a t-test value between pretest and posttest *Skipping Rop* exercise which has a t count value of -9,000 because the value there is an increase from the posttest result, p = 0,000, because $p < 0,05$ then there is a significant increase. Judging from the average value, the average pretest = -1,800 and the average posttest t = 0,200, because the average posttest value is greater than the pretest average value, there is an increase in passing ability with a difference value = -1,348. Proven to improve the ability of free shots in the game of basketball.*

Keywords : wrist curl; skipping ropes; free shot

PENDAHULUAN

Bola basket merupakan olahraga yang terus berkembang setiap waktu seiring perkembangan zaman hingga pada saat ini. Semakin ke depan peraturan bola basket juga

mengalami perubahan-perubahan yang semakin kompleks. Dalam permainan bola basket tidak diperkenankan menggunakan kaki untuk menendang bola dan menggiring bola. Regu yang mendapat angka terbanyak dikatakan sebagai pemenang.

Menurut peraturan PP. Perbasi (2000) bola basket adalah permainan yang dimainkan oleh regu, yang masing-masing terdiri atas lima orang pemain, tiap regu berusaha memasukkan bola ke dalam keranjang lawan, mencegah mencetak angka, bola dioper, digelindingkan, atau dipantulkan kesegala arah, sesuai dengan peraturan. Dalam teknik bola basket ada beberapa dasar gerak yang perlu diberikan oleh pelatih, yaitu shoot (menembak), passing (mengumpan), dan dribble (menggiring bola).

Seperti yang terlihat pada kegiatan PBA CUP 2016 bola basket tingkat SMA se-sulawesi selatan yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2016, pemain putra SMA1 Sidrap mengalami kesulitan dalam hal tembakan free throw. Pada saat melakukan tembakan *free throw* bola yang ditembakkan hanya sedikit lengkungannya sehingga tembakan dari kebanyakan pemain hanya menyentuh bagian depan atau belakang ring maka dari itu perlu Penguasaan teknik dasar ini hanya dapat diwujudkan bila atlet memiliki kondisi fisik yang baik.

Olahraga permainan bola basket dahulu pertama kali muncul karena rasa bosan yang melanda anggota penggemar olahraga yang tergabung dalam pemuda Kristiani, yaitu YMCA (Young Mens Christian Assiciation). Sebagai pembina olahraga pada sekolah pendidikan jasmani YMCA di Springfield, Massachusetts, Amerika Serikat, Dr. Luther Gullick menyadari timbulnya gejala-gejala merosotnya jumlah peserta yang mengikuti berbagai jenis latihan senam.

Olahraga bola basket sebagai permainan ditunjukkan dengan penggunaan alat berupa bolabasket yang dimainkan dengan cara dipantulpantulkan dan dilempar. Tujuan dari permainan ini adalah memasukkan bola ke keranjang lawan dengan sebanyak-banyaknya dan menjaga keranjang sendiri dari serangan lawan. Bola basket adalah salah satu olahraga populer di dunia. Bola basket adalah cabang olahraga yang banyak digemari oleh para remaja. Permainan bola basket adalah olahraga yang menyenangkan, kompetitif, mendidik, menghibur dan menyehatkan.

Dalam bermain bola basket siswa dilatih beberapa keterampilan fisik yang berkaitan dengan pertumbuhan bagian-bagian tubuh secara wajar. Persendian-persendian menjadi baik, otot-otot menjadi kuat 6 peredaran darah menjadi lancar, pernafasan tidak terhambat, pikiran dilatih memecahkan masalah dengan cepat dan tepat dan sebagainya. Dalam permainan bolabasket terdapat banyak gerakan yang harus dilakukan seperti olah kaki, mengoper, menangkap, menggiring, menembak, gerakan tanpa bola, gerakan dengan bola, menyerang dan bertahan.

Latihan adalah suatu bentuk aktivitas untuk meningkatkan keterampilan (kemahiran) berolahraga dengan menggunakan berbagai peralatan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan cabang olahraganya (Sukadiyanto, 2011; Sumerta et al., 2021; Subekti et al., 2021). Seperti, susunan materi latihan dalam satu kali tatap muka pada umumnya berisikan sebagai berikut : 1) pembukaan latihan, 2) pemanasan (*warming up*), 3) latihan inti, 4) latihan tambahan suplemen) dan 5) penutup (*cooling down*). Sedangkan pengertian latihan dari kata *training* menurut Martin dalam Nossek (1982) yang dikutip oleh Sukadiyanto (2011) adalah peningkatan dari suatu bentuk perencanaan untuk meningkatkan kemampuan berolahraga yang berisikan materi, teori, praktek, metode, dan aturan pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Pada prinsip kesiapan, materi dan dosis latihan harus disesuaikan dengan usia olahragawan, karena usia atlet berkaitan erat dengan kesiapan kondisi secara fisiologis dan psikologis dari setiap atlet. Tabel 1. Tujuan Latihan dan Kesiapan Anak 18 Usia 6-10 Usia 11-13 Usia 14-18 Usia dewasa Membangun kemauan Pengayaan keterampilan gerak Peningkatan

latihan Puncak penampilan atau masa prestasinya Menyenangkan Penyempurnaan teknik Latihan khusus Belajar berbagai keterampilan gerak dasar Persiapan untuk meningkatkan latihan Frekuensi kompetisi diperbanyak Sumber (Sukadiyanto & Muluk, 2011).

Respon beban latihan setiap orang berbeda-beda, sehingga beban latihan tidak dapat disamakan antara atlet satu dengan yang lain. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan respon latihan seperti keturunan. Keturunan meliputi keadaan fisik, jenis otot dan ukuran tubuh. Selain itu ada faktor gizi, latihan atlet akan baik apabila faktor gizi, waktu istirahat dan kebugaran baik. Individualisasi dalam latihan sangat penting untuk atlet, dilakukan dengan cara individual sesuai kemampuan, potensi, karakteristik belajar dan kekhususan cabang olahraga (Budiwanto, 2012).

Tubuh manusia akan beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya. Latihan menyebabkan proses adaptasi pada organ tubuh. Namun tubuh memerlukan waktu tertentu agar dapat beradaptasi pada seluruh beban selama proses latihan. Ciri-ciri terjadinya proses adaptasi : 1) kemampuan fisiologis seperti membaiknya sistem pernapasan, jantung, paru, sirkulasi dan volume darah, 2) meningkatnya kemampuan fisik, 3) tulang, ligamen, tendon dan otot menjadi lebih kuat, 4) motivasi meningkat (Mylsidayu, & Kurniawan, 2015).

Kondisi fisik merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk mencapai prestasi bahkan dikatakan kondisi fisik merupakan komponen dasar dari usaha peningkatan prestasi karena kondisi fisik merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan baik peningkatannya maupun pemeliharannya. Kondisi fisik merupakan pondasi dasar tubuh untuk melakukan aktivitas fisik yang maksimal (Pratama et al., 2016; 2019; Tirtayasa et al., 2020; Piyana et al., 2020). Dengan demikian bentuk latihan yang paling efektif dan efisien untuk meningkatkan kondisi fisik atlet dalam cabang olahraga permainan bola basket adalah dengan memberikan bentuk latihan beban.

Tapi apakah para pelatih atau atlet sudah menerapkan latihan *push-up* dalam proses latihan tolak peluru? Masih diragukan. Latihan ini seharusnya diberikan kepada calon guru dan pelatih untuk mengetahui fungsi dan manfaat latihan *push-up*.

Bentuk latihan beban yang penulis maksudkan adalah *Wrist Curl* dan *skipping rope*. Kedua bentuk latihan ini mempunyai tujuan yang sama yaitu penguatan otot-otot lengan dan kaki yang menggunakan beban luar. Kedua bentuk latihan ini dapat menunjang peningkatan kemampuan *shooting*. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti pengaruh latihan *Wrist Curl* dan *Skipping rope*, karena latihan ini cukup mudah dan praktis digunakan terutama bagi atlet yang ingin mengembangkan kemampuan bermain basket. Untuk itu, peneliti mengangkat judul : "Pengaruh latihan wrist curl dan latihan skipping rope terhadap kemampuan tembakan bebas dalam permainan bolabasket siswa SMA 1 SIDRAP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen pada pada klub siswa ekstrakurikuler SMA 1 sidrap Tentang Pengaruh latihan *wrist curl* dan latihan *skipping rope* terhadap kemampuan tembakan bebas dalam permainan bola basket. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Suharsimi Arikunto (2013) menjelaskan penelitian kuantitatif sesuai dengan namanya, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya.

Desain penelitian sebagai gambaran yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan suatu penelitian. Desain penelitian merupakan rancangan data agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui keadaan fisik terutama yang menyangkut tentang cabang olahraga tolak peluru. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian sesuai dengan variabel yang terlibat. Yakni : kemampuan tembakan bebas dalam permainan bola basket

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan item tes yang sesuai dengan variabel tertentu. Proses pengambilan data disusun dan dilakukan dengan baik dan cermat dengan menggunakan instrument yang tepat. Hal ini sangat penting dilakukan agar memperoleh variabel-variabel yang diukur dapat memperoleh data yang akurat. Dalam proses penelitian untuk memperoleh data mengenai variabel yang diteliti, maka perlu menggunakan instrument penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini bermaksud untuk mengetahui. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan pada hasil *pretest* dan *posttest* data Pengaruh latihan *wrist curl* dan latihan *skipping rope* terhadap kemampuan tembakan bebas dalam Permainan Bola Basket pada Klub siswa Ekstrakurikuler SMAN I Sidrap. Penelitian ini dilakukan 1 bulan setelah ujian proposal. *Treatment* dilakukan sebanyak 12 kali sudah termasuk *pretest* dan *posttest* dan memiliki 20 sampel adapun data *pretest* dan *posttest* I latihan *wrist curl* dan *skipping rope* terhadap kemampuan tembakan bebas sebagai berikut :

Tabel 1
Statistik Data *Pretest* dan *Posttes* Kemampuan Tembakan Bebas
Dalam Permainan Bola Basket untuk Kelompok *Wrist Curl* dan *Skipping Rop*

	Kelompok <i>Wrist Curl</i>		Kelompok <i>Skipping Rop</i>	
N	10	10	10	10
Minimum	1	3	2	4
Maksimum	6	8	6	8
Mean	3,30	5,40	3,60	5,40
Std. Deviation	1,703	1,838	1,578	1,506

Tabel dan diagram diatas merupakan gambaran umum Pengaruh latihan *wrist curl* dan latihan *skipping rope* terhadap kemampuan tembakan bebas dalam Permainan Bola Basket pada Klub Siswa Ekstrakurikuler SMAN I Sidrap. Penjelasannya sebagai berikut : 1) Untuk data tembakan bebas (*Pretest*) latihan *wrist curl* dari 10 jumlah sampel diperoleh nilai minimum 1, maksimum 6, mean (rata-rata) 3,30, standar deviasi 1,703, 2) Untuk data tembakan bebas (*Postets*) latihan *wrist curl* dari 10 jumlah sampel diperoleh nilai minimum 3, maksimum 8, mean (rata-rata) 5,40, standar deviasi 1,838, 3) Untuk data tembakan bebas (*Pretest*) latihan *skipping rop* dari 10 jumlah sampel diperoleh nilai minimum 2, maksimum 6, mean (rata-rata) 3.60, standar deviasi 1,578, 4) Untuk data tembakan bebas (*Postets*) latihan *skipping rop* dari 10 jumlah sampel diperoleh nilai minimum 4, maksimum 8, mean (rata-rata) 5,40, standar deviasi 1,506.

Berdasarkan analisis data hasil penelitian diperoleh peningkatan yang signifikan terhadap kelompok yang diteliti. Pemberian perlakuan selama 12 kali pertemuan dengan frekuensi 3 kali seminggu selama 4 minggu memberikan Pengaruh latihan *wrist curl* dan latihan *skipping rope* terhadap kemampuan tembakan bebas dalam Permainan Bola Basket pada klub Siswa Ekstrakurikuler SMAN I Sidrap dapat meningkat jika latihan dilakukan secara terprogram,

terencana, dan dilakukan dengan benar. Penelitian yang telah dilakukan dengan pemberian latihan *wrist curl* dan latihan *skipping rope* terbukti dapat meningkatkan tembakan bebas dalam Permainan Bola Basket. Dengan demikian, latihan *wrist curl* dan latihan *skipping rope* ada pengaruhnya terhadap peningkatan tembakan bebas. Jadi, *wrist curl* dan latihan *skipping rope* dapat digunakan sebagai salah satu latihan untuk meningkatkan kemampuan tembakan bebas.

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai uji-t antara *pretest* dan *posttest* latihan *wrist curl* yang memiliki nilai t hitung -21,000 karena nilai ada peningkatan dari hasil *posttest*, $p=0,000$, karena $p<0,05$ maka ada peningkatan yang signifikan. Dilihat dari nilai rata-rata, maka diperoleh nilai rata-rata *pretest* = -2,100 dan nilai rata-rata *posttest* $t=0,100$, karena nilai rata-rata *posttest* lebih besar dari nilai rata-rata *pretest* maka terjadi peningkatan kemampuan passing dengan nilai selisih = -1,874. Hasil uji statistik diperoleh nilai uji-t antara *pretest* dan *posttest* latihan *skipping rope* yang memiliki nilai t hitung -9,000 karena nilai ada peningkatan dari hasil *posttest*, $p = 0,000$, karena $p<0,05$ maka ada peningkatan yang signifikan. Dilihat dari nilai rata-rata, maka diperoleh nilai rata-rata *pretest* = -1,800 dan nilai rata-rata *posttest* $t=0,200$, karena nilai rata-rata *posttest* lebih besar dari nilai rata-rata *pretest* maka terjadi peningkatan kemampuan passing dengan nilai selisih = -1,348.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai uji-t antara *pretest* dan *posttest* latihan *wrist curl* yang memiliki nilai t hitung -21,000 karena nilai ada peningkatan dari hasil *posttest*, $p=0,000$, karena $p<0,05$ maka ada peningkatan yang signifikan. Dilihat dari nilai rata-rata, maka diperoleh nilai rata-rata *pretest* = -2,100 dan nilai rata-rata *posttest* $t=0,100$, karena nilai rata-rata *posttest* lebih besar dari nilai rata-rata *pretest* maka terjadi peningkatan kemampuan passing dengan nilai selisih = -1,874. Hasil uji statistik diperoleh nilai uji-t antara *pretest* dan *posttest* latihan *skipping rope* yang memiliki nilai t hitung -9,000 karena nilai ada peningkatan dari hasil *posttest*, $p = 0,000$, karena $p<0,05$ maka ada peningkatan yang signifikan. Dilihat dari nilai rata-rata, maka diperoleh nilai rata-rata *pretest* = -1,800 dan nilai rata-rata *posttest* $t=0,200$, karena nilai rata-rata *posttest* lebih besar dari nilai rata-rata *pretest* maka terjadi peningkatan kemampuan passing dengan nilai selisih = -1,348. Terbukti untuk meningkatkan kemampuan tembakan bebas dalam permainan Bola Basket.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gunawan Dahlan. (2018). *Survei Tingkat Kesegaran Jasmani Terhadap Kemampuan Bermain Bola Basket Pada Siswa SMA Negeri 9 Makassar* (thesis) diploma. Makassar : Universitas Negeri Makassar
- Ambler, V. (2012). *Petunjuk untuk Pelatih & Pemain Bola Basket*. Bandung : Pionir Jaya
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bompa, T., & Buzzichelli, C. (2015). *Periodization Training for Sports*. USA : Human Kinetics
- Budiwanto, S. (2012). *Metodologi Latihan Olahraga*. Malang : Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Latihan Fisik Dengan Aspek "Benar" dilakukan Bertahap Dari Pemanasan, Inti, Dan Pendinginan*. Retrieved June 2, 2020, from Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit website: <http://www.p2ptm.kemkes.go.id/infographic>

- p2ptm/obesitas/page/16/latihanfisik-dengan-aspek-benar-dilakukan-bertahap-dari-pemanasan-latihan-intidan-pendinginan.
- Muslim, Nukrawi, N., Djen, J. (2020). "Analisis Kematangan Psikologis dan Lama Latihan terhadap Prestasi Atlet Beladiri". *Jurnal Olahraga Dan Kesehatan Olahraga*. Vol 1.Nomor 1(halaman 25). Makassar : Universitas Negeri Makassar
- Mylsidayu, A., Kurniawan, F. (2015). *Ilmu Kepeleatihan Dasar*. Bandung : Alfabeta
- Nurudin, M. (2015). Pengaruh Latihan Rope Skipping dan Box Jumps Terhadap Kemampuan Menggiring Bola Pemain SSB. *Unnes Journal of Sport Science*, 4(1), 50-59
- Patel, H., Alkhwam, H., Madanieh, R., Shah, N., Kosmas, C. E., Vittorio, T. J., ... Francis, S. (2017). cardiovascular system. *World Journal of Cardiology*, 9(2), 134–138.
- Perbasi. (2000). *Peraturan Permainan Bola Basket*. Jakarta : PB. Perbasi
- Piyana, P. D., Subekti, M., & Santika, . I. G. P. N. A. (2020). Pelatihan Hanging Leg Raise Terhadap Kekuatan Otot Perut. *PENJAGA : Pendidikan Jasmani & Olahraga*, 1(1), 7–11. Retrieved from <https://jurnal.stkipggrtrenggalek.ac.id/index.php/penjaga/article/view/58>
- Pratama, Y. S., Parwata, Y., & Santika, N. A. (2016). Pelatihan Lari Amplop Meningkatkan Kelincahan Siswa Putra Peserta Ekstra Kurikuler Pencak Silat SMA Dwijendra Denpasar Tahun Pelajaran 2015/2016. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi*, 2(2), 21-25. Retrieved from <https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/jpkr/article/view/190>
- Pratama, I., Dei, A., Perdana, A., Santika, I., Adnyana, I., & Citrawan, I. (2019). Pelatihan Drill Smash 12 Repitisi 3 Set terhadap Peningkatan Ketepatan Smash Peserta Ekstrakurikuler Bola Voli Putra SMA Negeri 2 Mengwi Tahun Ajaran 2017/2018. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi*, 5(2), 128-135. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3344563>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Afabeta
- Suharjana. (2018). *Latihan Beban Untuk Kebugaran Kesehatan dan Performa Atlet*. Yogyakarta : POHON CAHAYA
- Subekti, M., Santika, I. G. P. N. A., Dewi, I. A. K. A., Citrawan, I. W., Darmada, I. M., & Yasa, I. P. M. (2021). Efektivitas Pelatihan Push-Up dengan Beban Tambahan di Punggung Terhadap Daya Tahan Otot Lengan. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi*, 7(1), 221-229. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4459309>
- Sumerta, I. K., Santika, I. G. P. N. A., Dei, A., Prananta, I. G. N. A. C., Artawan, I. K. S., & Sudiarta, I. G. N. (2021). Pengaruh Pelatihan Circuit Training Terhadap Kelincahan Atlet Sepakbola. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi*, 7(1), 230-238. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4460071>
- Tirtayasa, P. K. R., Santika, I. G. P. N. A., Subekti, M., Adiatmika, I. P. G., & Festiawan, R. (2020). Barrier Jump Training to Leg Muscle Explosive Power. *Jurnal ACTIVE : Jurnal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*, 9(3), 173-177. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/peshr/article/view/41145>